

GEOGRAFIYA FANIDA QO‘LLANILADIGAN SINFDAN TASHQARI TADBIRLAR

Muslimova Dildor Mamatmo‘minovna

Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 81-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
Geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘quvchilarni geografik dunyoqarashini kengaytirishda Geograf o‘lkashunoslar to‘garagining o‘rni beqiyos. Mazkur to‘garakning vazifasi – o‘lka tabiati, aholisi, xo‘jaligi va madaniyatini o‘rganishdan iborat. To‘garak mashg‘ulotlari davomida tabiat – aholi – xo‘jalik tizmidagi munosabatlarga ilmiy asosda yondashish ko‘nikmasi shakllantiriladi. Shuningdek, turli tabiiy geografik jarayonlar va fenologik kuzatishlarni olib borish malakasi hosil qilinadi.

Kalit so‘zlar: «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «Ta‘lim to‘g‘risida»gi Qonun, o‘lkashunoslik, fenologik kuzatishlar, geografik dunyoqarash.

To‘garak uchun quyidagi xususiyatlar xos (loyiha) 1.To‘garak o‘quvchilarning qiziqish va ehtiyojlari asosida mutlaqo ixtiyoriy tarzda tashkil etiladigan sinfdan tashqari tadbir turlaridan biridir; 2.To‘garak mashg‘ulotlari tasdiqlangan jadval asosida oyida ikki marta darsdan keyin geografiya xonasida tashkillashtirish mumkin (sentyabr va may oylarida birtadan mashg‘ulot o‘tkazilishi maqsadga muvofiq); 3.Geografiya o‘lkashunoslik to‘garagi a‘zolari soni 16 – 25 nafar V-IX sinf o‘quvchilari orasidan tanlanadi; 4.To‘garak mashg‘ulotining davomiyligi 45-90 minutni tashkil etishi maqsadga muvofiq; 5.To‘garak mashg‘ulotlarini geografiya o‘qituvchisi boshchiligidagi uch kishidan iborat to‘garak kengashi boshqaradi; 6.To‘garakning ish rejasi o‘quv yilining boshida tuziladi, fan metodbirlashma yig‘ilishida muhokama etilib, maktab direktori tomonidan tasdiqlanadi; 7.To‘garak mashg‘ulotlari maktabda tashkil etilgan yagona to‘garaklar jurnalida qayd etib boriladi; 8.Har bir to‘garak mashg‘ulotida kamida uchta masalani rejalashtirish lozim,ular ma‘ruza yoki amaliy ish yoki ijodiy ish,sayr yoki geografik biror bir asrning muhokamasi bo‘lishi mumkin; 9.To‘garak nomi, madhiyasi, shiori, har oyda bir marotaba nashr ettiriladigan devoriy gazetasi va emblemasiga ega bo‘lishi shart; 10.To‘garak geografik o‘lkashunoslik mavzusida kechalar,uchrashuvlar, bilimlar sinovi va fan olimpiadalari va boshqa sinfdan tashqari ishlarni o‘tkazish uchun asosvazifasini bajaradi. Maktab pedagogik jamoasi va o‘quvchilar to‘plagan materiallar asosida maktab o‘lkashunoslik muzeyi tashkil qilinishi mumkin. O‘lkashunoslik muzeylarining asosiy maqsadi o‘lka tabiati, xo‘jaligi, tarixi, madaniyati va san‘ati haidagi materiallarni to‘plash, o‘rganish, saqlash va namoyish qilishdan iboratdir. Maktab geografiya - o‘lkashunoslik muzeylari yoshlar oldiga

quyidagi eng muhim vazifalarni qo'yadi: 1. Atrof-muhitning maftunkor va betakror tabiati, iqlimi, suv resurslari, tuprog'i, o'simlik va hayvonot olami hamda o'lka aholisi va uning turmush darajasi, xalq qahramonlari, mirishkor dehqonlar, zamonaviy ishbilarmonlari to'g'risida axborot berish. Shuningdek, o'lka aholisining mehnati tufayli bunyod etilgan istirohat bog'lari, sanoat va ishlab chiqarish ob'ektlari hamda ularning o'lka hayotidagi ahamiyati haqida tasavvur hosil qilish. 2. O'lkadagi mavjud aholi manzilgohlari va ularda mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari va yangi qurilayotgan zamonaviy uyjoylar, ta'lim muassasalari va maishiy xizmat ob'yektlari, qo'shma korxonalar bilan o'quvchilarni yaqindan tanishtirish. 3. Tarixiy – me'moriy obidalar va ularning maftunkor qiyofasi, qurilish tarixi va uslubi hamda insoniyat madaniy merosida tutgan o'rnini haqida tashrif buyuruvchilarda taasurotlarni shakllantirish. 4. O'lkadagi mavjud ishlab chiqarish korxonalaridagi mahsulotlar va ularning o'lka taraqqiyotidagi salmog'ini keng targ'ib qilish. 5. O'lkada tabiatni muhofaza qilish masalalarini keng targ'ib qilish, muhofaza qilinadigan tabiiy ob'ektlar haqida ma'lumotlar berish. 6. O'lkadagi aholi punktlari, ularning toponimikasi haqida ma'lumotlar to'plash va ularni keng targ'ib qilish. Maktab muzeyi oldiga juda katta vazifalar qo'yilgan bo'lsa-da, ular tuman va davlat muzeylaridan o'ziga xos xususiyatlari bilan tubdan farq qiladi. Birinchidan, maktab muzeyi o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Ikkinchidan, muzey maktab pedagogika jamoasi va o'quvchilar faolligida tashkil etiladi. Uchinchidan, muzeydan ta'lim jarayonida keng foydalanish mumkin. Geografiya ta'limida o'lka materiallaridan foydalanish eng samarali usullaridan biri bo'lib hisoblanadi. Maktabda o'lkashunoslik materiallaridan unumli foydalanishda o'lkashunoslik muzeyining ahamiyati beqiyosdir. Maktab o'lkashunoslik muzeyi haqidagi Nizom 1995 yil 19 avgustda tasdiqlangan. Bu Nizomga muvofiq barcha maktablarda o'lkashunoslik muzeylari tashkil etilish shart.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasi (1997 yil 29 avgust) da qabul qilingan hamda bugungi kunda g'oyalari amaliyotga keng ko'lamda muvaffaqiyatli tatbiq etilayotgan O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» mazmunida barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazish jarayonining mohiyati to'laqonli ochib berilgandir. Malakali kadrlar tayyorlash jarayonining har bir bosqichi ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, uni yuqori bosqichlarga ko'tarish, shu bilan birga jahon ta'limi darajasiga yetkazish borasida muayyan vazifalarni amalga oshirishni nazarda tutishi lozim. Chunonchi, mazkur jarayonning uchinchi bosqichi (2005 va undan keyingi yillar) da «... ta'lim muassasalarining resurs, kadrlar va axborot bazalarini yanada mustahkamlash, o'quv-tarbiya jarayonini yangi o'quv-uslubiy majmualar, ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan to'liq ta'minlash» kabi dolzarb vazifalar ijobiy hal etilmog'i zarur. Mazkur vazifalarning muvaffaqiyatli hal

etilishida yana bir omilning mavjudligi, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimi xodimlari, pedagogo'qituvchilarning zamonaviy ta'lim texnologiyalari mohiyatidan xabardorliklari hamda ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olishlari, shuningdek, ta'lim jarayonini tashkil etishga nisbatan ijodiy yondashuvning qaror topishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Қориев М., Хисомов А. Географик экскурсиялар. -Т., —Ўқитувчи||, 1960..
2. Мусаев П.Г., Каримова Ҳ.Т., Баҳромов Қ.Ҳ. Географик ўлкашуносликнинг дидактик функциялари. -Т., —Ўқитувчи||, 1989.
3. www.ziyouz.com

